

EXPERIÊNCIA TEÓRICO-PRÁTICA COM O ELETROCARDIOGRAMA NA GRADUAÇÃO DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/01/2024](#)

THEORETICAL-PRACTICAL EXPERIENCE WITH THE ELECTROCARDIOGRAM IN MEDICAL GRADUATION: AN EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10475506

Pedro Arthur Cavalcante Torquato ¹

Eliciane Maria Linhares Sousa ¹

Maylla Josefa Dias Leal ¹

Iago de Melo Torres ¹

Ana Darla Mendes Figueira¹

Jáder José Sales Montenegro ¹

Mateus Sena Lira ¹

Saulo Silva Ramos¹

Melissa Dias Leal Ribeiro ²

Maria Clara Alencar Moura ³

Marcio Braz Monteiro ⁴

INTRODUÇÃO: O fisiologista Augustus D. Waller, em 1887, foi o primeiro a registrar um traçado eletrocardiográfico humano, por meio de eletrodos conectados às paredes anterior e posterior do tórax. O eletrocardiograma (ECG) é um exame não invasivo, realizado de maneira simples, caracterizado como um exame de baixo custo e essencial para diagnóstico de grande variedade de condições cardíacas, inclusive sendo fundamental mediante diagnósticos complexos. **OBJETIVOS:** Descrever vivências adquiridas na disciplina de eletrocardiograma através da associação de instruções teóricas e práticas contribuindo para o desenvolvimento e formação dos discentes de medicina permitindo realizar a interpretação dos traçados eletrocardiográficos com precisão. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Os artigos selecionados para a produção do trabalho foram pesquisados por meio de bases de dados como PubMed, MEDLINE (National Library of Medicine), SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os indexadores abordados nos Descritores em Ciência e Saúde (DECS) foram “Estudos”, “Eletrocardiograma”, “Medicina” e “Avaliação”. **RESULTADOS:** Houve momentos de aulas teóricas, o docente responsável pela disciplina introduziu conhecimentos sobre ECG e os aprofundando a cada nova aula, sendo dividido em 3 práticas, as duas primeiras entre os acadêmicos com realização e interpretação do exame entre os discentes e o docente, no terceiro, realizou-se o exame em indivíduos da comunidade, análise pelos discentes e laudo pelo docente. **CONCLUSÃO:** Os conhecimentos adquiridos são fundamentais para a vivência acadêmica e para o profissional da medicina. Observou-se a importância da associação entre teoria e prática, pois a execução dos conhecimentos adquiridos e aplica-los em casos reais, promovendo melhor desempenho na interpretação e discussões dos achados eletrocardiográficos.

Palavras-chave: Estudos. Eletrocardiograma. Medicina. Avaliação.

1 INTRODUÇÃO

O fisiologista Augustus D. Waller, em 1887, foi o primeiro a registrar um traçado eletrocardiográfico humano, por meio de eletrodos conectados às

paredes anterior e posterior do tórax. Atualmente, esse exame é usado rotineiramente na prática clínica diária para identificar condições graves, como infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, distúrbios hidroeletrólíticos e tromboembolismo pulmonar. (LIMA et al., 2020).

Apesar de ter sido introduzido há mais de 100 anos, o ECG continua sendo o método mais direto e comumente utilizado para avaliar anormalidades do ritmo cardíaco. Com o avanço da tecnologia, foram criadas diversas variações do eletrocardiograma, porém ainda é padrão a utilização do modelo standard com 12 derivações, que permite obter uma representação tridimensional da atividade elétrica cardíaca, sendo que em situações especiais, dependendo da suspeita da área afetada, poderá ser realizado, além dessas derivações, outras mais específicas (THALER, 2013)

O eletrocardiograma (ECG) é um exame não invasivo, realizado de maneira simples, sendo caracterizado como um exame de baixo custo e essencial para o diagnóstico de uma grande variedade de condições cardiológicas, inclusive sendo fundamental mediante diagnósticos complexos (CANNAVAN, 2023). Além disso, o ECG realiza o registro elétrico do coração permitindo o aparelho apontar por meio das ondas de despolarização e repolarização das câmaras cardíacas, a visualização de alterações caso haja o comprometimento dos átrios ou ventrículos, sendo que é por meio de distúrbios no padrão elétrico normal que somos capazes de diagnosticar muitos dos problemas que possam afetar o coração (THALER, 2013).

Interpretar um ECG não é apenas uma das partes mais importantes para o diagnóstico de doenças cardíacas, como também configura uma das disciplinas mais desafiadoras do ambiente acadêmico. Diante disso, há o conceito de ser tão difícil para os alunos aprenderem esse exame, visto a necessidade de ampliar a integração de conhecimentos (CANNAVAN, 2023). Nesse viés, é válido pontuar a exigência e a expectativa de que médicos, estejam eles inseridos em qualquer especialidade, saibam

interpretar de maneira acurada eletrocardiogramas, tendo em vista que uma acurada capacidade de interpretação do ECG contribui de maneira significativa com a boa evolução do paciente (MORAES et.al., 2019). O processo de conhecimento e educação são importantes aspectos na correta interpretação do ECG– definição do ritmo normal/anormal, compreensão dos conceitos eletrofisiológicos e características da técnica de monitorização (SAFFI, 2018).

O objetivo deste trabalho é descrever vivências adquiridas na disciplina de eletrocardiograma através da associação de instruções teóricas e práticas contribuindo para o desenvolvimento e formação dos discentes de medicina permitindo realizar a interpretação dos traçados eletrocardiográficos com precisão.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, um tipo de produção de conhecimento, cujo texto trata de uma vivência acadêmica ou profissional em um dos pilares da formação universitária, cuja característica principal é a descrição da intervenção. Na construção do estudo é relevante conter embasamento científico e reflexão crítica (MUSSI, 2021). Sendo referente a aprendizagem de Eletrocardiograma (ECG) por meio da aplicação prática durante a disciplina eletiva de Eletrocardiografia.

São ministradas aulas teóricas sobre a temática de ECG todas as quartas-feiras, a partir de então foi dado início a aplicação prática com a utilização do aparelho eletrocardiográfico entre os discentes, abordando a realização de eletrocardiogramas entre si.

Os artigos selecionados para a produção do presente trabalho foram pesquisados por meio de bases de dados como PubMed, MEDLINE (National Library of Medicine), SciElo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os indexadores abordados nos Descritores em Ciência e Saúde (DECS) foram “Estudos”, “Eletrocardiograma”, “Medicina” e “Avaliação”.

Posteriormente foi realizada uma análise estatística através do uso dos dados colhidos dispostos em etapas de tabulação pelo software Microsoft Excel.

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA

A disciplina eletiva de eletrocardiograma tem como intuito fornecer conhecimento para os discentes a respeito do exame cardiológico tão frequente tanto na vida acadêmica quanto na prática clínica da carreira médica, com o objetivo de preparar os acadêmicos para realizar a leitura correta do eletrocardiograma a fim de identificar com facilidade as anormalidades, caso estejam presentes no exame, favorecendo os seguintes passos para o tratamento do paciente.

No decorrer do período houve momentos de aulas teóricas na qual o docente responsável pela disciplina foi introduzindo os conhecimentos sobre ECG e aprofundando de acordo com cada nova aula, iniciando desde a revisão anatômica e fisiológica do sistema cardíaco até o ensinamento sobre os ritmos que são característicos das patologias cardíacas, principalmente as mais frequentes como infarto agudo do miocárdio, fibrilação atrial, flutter atrial e assim por diante.

Ademais, durante uma aula prática surgiu a oportunidade de conhecer o aparelho eletrocardiográfico, juntamente com os eletrodos, papel milimetrado, botões de standardização e as funcionalidades do aparelho. Além de poder manusear os eletrodos e realizar o ECG nos colegas presentes que compunham os respectivos grupos seguindo as orientações do professor, onde se posicionaram os eletrodos precordiais e das extremidades nos locais ideais e obteve-se a impressão das ondas e complexos cardíacos que representam as atividades elétricas do coração, logo após foi realizada a discussão e a avaliação dos eletrocardiogramas dos colegas, verificando o ritmo, a frequência cardíaca e interpretando a duração dos intervalos e segmentos presentes no exame. Essa etapa de discussão em grupo foi essencial para a consolidação do conhecimento e para a compreensão da relevância clínica do exame.

Figura 01 – Posicionamento dos eletrodos

Fonte: Autores, 2023.

Em um segundo momento prático entre os discentes no qual se realizaram novos eletrocardiogramas, a fim de avaliar 12 etapas no ECG, entre elas: se o ritmo era sinusal, analisar eixo, complexo e intervalos e onda T; para avaliar os conhecimentos básicos e necessários acerca do eletrocardiograma e a sua correta interpretação. Além disso, aplicaram-se critérios de sobrecarga ventricular como o índice de Sokolow Lyon e Moris, porém não foi encontrada nenhuma alteração patológica.

Figura 02 – Eletrocardiógrafo durante a realização do exame

Fonte: Autores, 2023.

Por fim, na última prática dos acadêmicos com o eletrocardiógrafo na eletiva, foi proposta a realização do eletrocardiograma em pacientes voluntários que se direcionaram a instituição de ensino superior e, mediante a subdivisão dos discentes em pequenas equipes, foram realizados os exames direcionados.

Para o momento de realização do exame aos pacientes voluntários foi necessário em um primeiro momento fazer uma apresentação da equipe, uma breve introdução sobre o exame relatando como seria a realização, o posicionamento dos eletrodos, explicando ao paciente que ele não levaria choque ou sentiria dor. Ademais foram coletados o nome completo e a idade de cada paciente direcionado para a realização do exame, além da solicitação para a retirada da parte superior da roupa, de calçados e acessórios. Após essas instruções os pacientes foram orientados a deitar-se e a partir desse comando foram iniciado o posicionamento dos

eletrodos e subsequente realização do exame por meio do manuseio do eletrocardiógrafo.

Esse momento foi fundamental para que os conhecimentos a respeito da disciplina fossem aplicados na prática e dessa vez não só entre os discentes, mas também com pacientes, sendo satisfatório saber realizar o ECG e avaliá-lo corretamente por meio de uma discussão sobre o exame entre os integrantes dos subgrupos e posteriormente apresentando ao professor para que este pudesse realizar o laudo do eletrocardiograma realizado.

Figura 03 – Análise do eletrocardiograma

Fonte: Autores, 2023.

Diante disso, ressalta-se a grande importância da disciplina na experiência acadêmico-prática dos discentes do curso de medicina, por meio de vivências que permitiram individualmente e coletivamente expandir seus conhecimentos sobre esse exame tão presente na prática cotidiana dos médicos, independente da especialidade escolhida, pois se

trata de uma avaliação que deve ser habitual e de correta interpretação e leitura por todos os atuantes da área da medicina. Além de permitir aos discentes realizar condutas com um paciente para o aperfeiçoamento prático sobre os conhecimentos ministrados teoricamente, resultando em um entendimento sólido e essencial sobre o eletrocardiograma mediante sua enorme relevância para o diagnóstico e entendimento de patologias cardiovasculares.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é de suma importância ressaltar que todos os conhecimentos adquiridos durante a eletiva de eletrocardiograma são fundamentais tanto para a vivência acadêmica quanto para o profissional da medicina, pois o eletrocardiograma trata-se de um exame bastante comum na prática clínica, sendo fundamental a sua correta interpretação e diagnóstico mediante alterações, se presentes.

No decorrer da trajetória desse relato e da disciplina, observou-se a importância da relação e associação da teoria com a prática, visto a possibilidade de executar os conhecimentos adquiridos durante a ministração das aulas e poder colocá-los em práticas com a aplicação de casos reais, facilitando a compreensão e melhor desempenho dos acadêmicos na interpretação e discussões dos achados clínicos do exame.

Ademais, a orientação do docente foi imprescindível para o nosso desenvolvimento e formação, nos tornando mais confiantes e capazes de realizar a interpretação dos traçados com precisão. Por fim, esse período sendo discentes da eletiva de eletrocardiograma foi essencial para entendermos a importância do mesmo no diagnóstico e monitoramento de doenças cardíacas.

REFERÊNCIAS

CANNAVAN, Priscila Moreno Sperling; AOKI, Roberta Nazario; GOMES, Roni Daniel. O ensino do eletrocardiograma na educação superior em

enfermagem: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e5012139411-e5012139411, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39411>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

LIMA, Carlos José Mota de et al. Desenvolvimento e Validação de um Aplicativo Móvel para o Ensino de Eletrocardiograma. **Revista brasileira de educação médica**, v. 43, p. 157-165, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/PG5MPGh93F6wQMs6zdbNytD/?lang=pt&format=html>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fábio Fernandes; ALMEIDA, Claudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista práxis educacional**, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-26792021000500060&script=sci_arttext. Acessado em 26 de outubro de 2023.

SAFFI, Marco Aurélio Lumertz; BONFADA, Mônica Strapazzon. Conhecimento de enfermeiros no manejo e interpretação do eletrocardiograma. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 32, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/26004>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

THALER, Malcolm S. **ECG essencial: eletrocardiograma na prática diária**. São Paulo: Grupo A, 2013. *E-book*. ISBN 9788565852760. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852760/>. Acessado em: 20 de outubro de 2023.

1 Discente do Curso Superior de Medicina da FAHESP/IESVAP.

2 Discente do Curso Superior de Medicina da UNINOVAFAPI

3 Discente do Curso Superior de Medicina da UNIFAP

4 Docente do Curso Superior de Medicina da FAHESP/IESVAP.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!